

Dampak Teknologi Pendidikan Terhadap Minat Siswa Pada Pembelajaran Matematika Di Era Globalisasi

Khotna Sofiyah¹; Imelda Putri Hasibuan²; Bunga Rezekita Nst;³Masnur Indah Hasibuan;⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahamd Addary Padangsidempuan

¹khotnasofiyah@uinsyahada.ac.id, ²Imeldaputrihasibuan54@gmail.com, ³bungarezekita459@gmail.com, ⁴masnurindah7@gmail.com

Abstract

This article examines the impact of globalization on the use of educational technology in schools, particularly its effect on students' interest in learning mathematics. Globalization has accelerated the adoption of technology in various countries, including the use of online learning applications and math-based educational games. These technologies offer several benefits, such as increasing student engagement and facilitating the understanding of abstract concepts. However, challenges also arise, such as a lack of active participation from students or an overdependence on technology. This article explores how technology can positively or negatively influence students' interest in learning mathematics, referencing case studies and empirical data.

Keywords: Globalization, Mathematics, Education

Abstrak

Artikel ini mengulas pengaruh globalisasi terhadap pemanfaatan teknologi pendidikan di sekolah, terutama dalam kaitannya dengan minat siswa dalam mempelajari matematika. Globalisasi telah mempercepat penerapan teknologi di berbagai negara, termasuk penggunaan aplikasi pembelajaran daring dan permainan edukasi berbasis matematika. Teknologi tersebut menawarkan berbagai manfaat, seperti meningkatkan partisipasi siswa dan mempermudah pemahaman konsep-konsep yang bersifat abstrak. Namun, terdapat pula tantangan, seperti kurangnya keterlibatan aktif siswa atau ketergantungan yang berlebihan pada teknologi. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat memengaruhi minat siswa dalam belajar matematika, baik secara positif maupun negatif, dengan mengacu pada studi kasus dan data empiris.

Kata Kunci: Globalisasi, Matematika, Pendidikan

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin mendunia, pengaruhnya terasa di berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, budaya, seni, bahkan

pendidikan. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, karena perkembangannya berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, menghadirkan berbagai kemudahan, serta menciptakan cara-cara baru dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Khususnya di bidang teknologi informasi, banyak manfaat telah dirasakan dari berbagai inovasi yang muncul dalam beberapa dekade terakhir. Namun, meskipun tujuan awal penciptaannya adalah untuk memberikan dampak positif, teknologi juga memiliki potensi untuk digunakan dalam hal-hal yang bersifat negatif.

Globalisasi telah mempercepat penerapan teknologi di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Teknologi pendidikan, seperti aplikasi pembelajaran daring (contoh: Khan Academy, Ruangguru) dan permainan edukasi berbasis matematika (contoh: Prodigy Math Game, Mathletics), kini menjadi alat yang banyak digunakan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Penggunaan teknologi ini tidak hanya mempermudah akses pembelajaran, tetapi juga mengubah cara siswa berinteraksi dengan materi pelajaran, terutama dalam mata pelajaran yang dianggap sulit, seperti matematika.

Globalisasi memberikan akses bagi siswa untuk memanfaatkan sumber daya pembelajaran global, memungkinkan mereka untuk menggunakan teknologi terkini dalam belajar matematika. Teknologi dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, namun tantangan seperti ketergantungan pada perangkat dan kurangnya keterampilan literasi digital dapat menjadi hambatan.

Namun, meskipun teknologi menawarkan berbagai manfaat, ada kekhawatiran bahwa pemanfaatannya yang tidak tepat dapat mengurangi minat siswa dalam belajar matematika. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana teknologi dapat memengaruhi minat belajar siswa, khususnya dalam konteks globalisasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bersifat inferensial dalam arti mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara statistika, dengan menggunakan data empirik hasil pengumpulan data melalui pengukuran. Peneliti berusaha menggambarkan pengaruh globalisasi terhadap penerapan teknologi di sekolah dan bagaimana teknologi tersebut dapat mempengaruhi minat siswa dalam mempelajari matematika, baik untuk meningkatkan maupun menurunkannya. Contohnya, aplikasi pembelajaran daring atau permainan edukasi berbasis matematika. Teknik pengelolaan dan analisis data dalam

penelitian ini adalah studi dokumentasi atau kepustakaan, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Teknologi Dalam Dunia Pendidikan

Untuk mewujudkan empat pilar pendidikan di era globalisasi informasi saat ini, para guru sebagai agen pembelajaran perlu menguasai dan menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran. Menurut Rosenberg, dengan semakin berkembangnya penggunaan TIK, terdapat beberapa perubahan dalam proses pembelajaran, yaitu:

- a. Dari ruang kelas ke kapan saja dan di mana saja,
- b. Dari penggunaan kertas ke sistem "online" atau saluran digital,
- c. Dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan.

Komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai alat komunikasi seperti telepon, komputer, internet, *e-mail*, dan sebagainya. Interaksi antara guru dan siswa tidak hanya terbatas pada pertemuan tatap muka, tetapi juga dapat dilakukan melalui media tersebut. Guru dapat memberikan layanan tanpa perlu bertemu langsung dengan siswa, sementara siswa dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber di dunia maya menggunakan komputer atau internet.

Hal terbaru dalam dunia pendidikan adalah berkembangnya konsep "*cyber teaching*" atau pengajaran maya, yaitu proses pembelajaran yang dilakukan melalui internet. Istilah lain yang kini semakin populer adalah *e-learning*, yang merupakan model pembelajaran yang memanfaatkan media Teknologi Informasi dan Komunikasi, khususnya internet. Menurut Rosenberg *e-learning* adalah penggunaan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran dengan jangkauan luas, yang didasarkan pada tiga kriteria, yaitu:

- a. *E-learning* adalah jaringan yang mampu memperbarui, menyimpan, mendistribusikan, dan membagikan materi ajar atau informasi,
- b. Pengiriman informasi kepada pengguna akhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi internet standar,
- c. Memfokuskan pada perspektif yang lebih luas mengenai pembelajaran di luar paradigma pembelajaran tradisional.

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, pengertian *e-learning* pun semakin luas, yakni pembelajaran yang didukung oleh berbagai layanan teknologi seperti video, audio, smartphone, komputer, dan internet. Sebagai

suatu proses, teknologi pendidikan bersifat abstrak. Dalam hal ini, teknologi pendidikan dapat dipahami sebagai sebuah proses yang kompleks dan terintegrasi, yang melibatkan orang, prosedur, ide, alat, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari solusi, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah tersebut, mencakup semua aspek pembelajaran manusia, AECT. Seiring dengan hal tersebut, perkembangan Teknologi Pendidikan saat ini mencakup pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Salah satu masalah serius yang masih dihadapi dalam pendidikan, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, adalah masalah kualitas tertentu, yang dapat diatasi melalui pendekatan Teknologi Pendidikan.

Teknologi pembelajaran terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, kita sering menemui pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Penerapan teknologi dalam proses pembelajaran ditandai dengan munculnya e-learning yang, dengan berbagai variasinya, telah memfasilitasi perubahan dalam pembelajaran melalui media elektronik seperti audio/video, TV interaktif, *compact disc* (CD), dan internet. Hal ini sering dilakukan oleh guru atau dosen dengan mengkombinasikan alat-alat teknologi dalam proses pembelajaran.

Internet adalah salah satu alat komunikasi yang murah yang memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan proses belajar mengajar jarak jauh (*e-learning*) menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Namun demikian, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh melupakan bahwa teknologi tidak hanya membawa manfaat positif, tetapi juga bisa menimbulkan dampak negatif, yang harus tetap kita waspadai. Mengingat saat ini banyak pelajar dan mahasiswa yang sering menggunakan fasilitas teknologi dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan, sehingga dapat membawa dampak negatif.

2. Dampak Globalisasi Terhadap Penggunaan Teknologi Di Sekolah

Globalisasi membawa inovasi teknologi yang memungkinkan pendidikan menjadi lebih inklusif dan terjangkau. Pengaruh globalisasi terhadap teknologi pendidikan mencakup:

a. Peningkatan Aksesibilitas

Siswa di berbagai negara kini dapat mengakses materi pembelajaran berkualitas tinggi melalui internet. Aplikasi seperti Khan Academy

memungkinkan siswa untuk mempelajari konsep matematika dengan video interaktif dan latihan soal.

b. Standar Pembelajaran Global

Globalisasi mendorong standar pembelajaran yang lebih tinggi, di mana teknologi digunakan untuk memastikan bahwa siswa di negara berkembang memiliki kesempatan belajar yang setara dengan siswa di negara maju.

c. Adaptasi Teknologi Lokal

Teknologi pendidikan sering disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan lokal. Sebagai contoh, aplikasi seperti Ruangguru menawarkan pelajaran matematika yang disesuaikan dengan kurikulum Indonesia.

3. Pengaruh Positif Teknologi Terhadap Dunia Pendidikan

Pengembangan dan penerapan teknologi informasi juga memberikan manfaat dalam dunia pendidikan antara lain:

- a. Munculnya Media Massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, seperti jaringan internet, laboratorium komputer sekolah, dan lain-lain.
- b. Kemunculan Metode Pembelajaran Baru, yang mempermudah siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Kemajuan teknologi telah menciptakan metode baru yang memungkinkan siswa untuk memahami materi yang abstrak, karena dengan bantuan teknologi, materi tersebut bisa disajikan dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh siswa.
- c. Pembelajaran Tidak Harus Secara Tatap Muka. Selama ini, proses pembelajaran dikenal dilakukan dengan tatap muka langsung, namun dengan kemajuan teknologi, pembelajaran tidak harus melibatkan pertemuan langsung antara siswa dan guru. Pembelajaran kini bisa dilakukan melalui pos, internet, dan media lainnya.
- d. Sistem Pengolahan Data Hasil Penilaian Menggunakan Teknologi. Dahulu, analisis data hasil penelitian harus dilakukan secara manual.
- e. Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Dapat Dilakukan dengan Cepat.

4. Pengaruh Negatif Teknologi Terhadap Dunia Pendidikan

Selain dampak positif yang ditimbulkan oleh perkembangan IPTEK, terdapat juga dampak negatif yang dapat muncul dalam proses pendidikan, antara lain:

- a. E-learning yang dapat mengubah peran guru dan menyebabkan guru terpinggirkan, atau bahkan menciptakan individu yang cenderung bersifat individualistis, karena sistem pembelajaran dapat dilakukan secara mandiri.
- b. Frekuensi akses internet yang tinggi dikhawatirkan membuat siswa/mahasiswa tidak memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, malah mengakses konten negatif dan game online.
- c. Peserta didik dapat mengalami information overload, yaitu terpapar dengan informasi yang tidak ada habisnya di internet.
- d. Pelajar atau mahasiswa menjadi pecandu dunia maya secara berlebihan.
- e. Tindak kriminal (*Cyber Crime*).
- f. Meningkatnya sikap apatis pada individu, baik pelajar/siswa/mahasiswa maupun pengajar/guru/dosen.

5. Pengaruh Teknologi pada Minat Belajar Matematika

a. Meningkatkan Minat Belajar

1) Interaktivitas dan Gamifikasi

Game edukasi berbasis matematika dapat meningkatkan keterlibatan siswa melalui elemen kompetisi, penghargaan, dan visualisasi yang menarik. Penelitian menunjukkan bahwa siswa lebih termotivasi untuk belajar jika mereka merasa proses pembelajarannya menyenangkan.

2) Pembelajaran yang Disesuaikan

Aplikasi pembelajaran daring dapat disesuaikan dengan kemampuan individu, membantu siswa mengatasi kesulitan dalam memahami konsep tertentu tanpa tekanan dari teman sebaya.

3) Akses Informasi Real-Time

Dengan bantuan teknologi, siswa dapat langsung memeriksa solusi matematika, yang memungkinkan pembelajaran yang lebih cepat dan efektif.

b. Menurunkan Minat Belajar

1) Ketergantungan pada Teknologi

Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengurangi kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mandiri. Sebagai contoh, kalkulator online sering digunakan tanpa pemahaman mendalam tentang konsep matematika yang mendasarinya.

2) Distraksi Digital

Teknologi sering kali membawa gangguan, seperti iklan atau fitur media sosial, yang dapat mengalihkan perhatian siswa dari pembelajaran utama.

3) Kurangnya Keterlibatan Guru

Dalam beberapa situasi, teknologi menggantikan peran guru, yang mengurangi interaksi personal yang sering kali sangat penting dalam memotivasi siswa.

KESIMPULAN

Kemajuan teknologi, khususnya di bidang pendidikan, telah memberikan pengaruh yang besar terhadap proses belajar mengajar. Di tengah globalisasi, teknologi informasi membuka akses pendidikan yang lebih inklusif, terjangkau, dan efisien. Aplikasi pembelajaran daring serta permainan edukasi berbasis matematika memperkaya cara siswa belajar, memungkinkan mereka mengakses materi kapan saja dan di mana saja, serta mengubah cara mereka berinteraksi dengan materi yang sebelumnya sulit dipahami. Teknologi ini juga meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan menyediakan informasi secara langsung dan memungkinkan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa.

Namun, meskipun banyak manfaat yang didapat, penggunaan teknologi dalam pendidikan juga menghadirkan tantangan dan dampak negatif. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis siswa, sementara gangguan digital bisa mengalihkan perhatian mereka dari pembelajaran utama. Selain itu, peran guru yang tergantikan oleh teknologi dapat mengurangi interaksi personal yang sering kali sangat penting dalam memotivasi siswa. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi harus dilakukan dengan hati-hati agar dapat meningkatkan minat belajar siswa, khususnya dalam mata pelajaran matematika, tanpa mengabaikan potensi dampak negatif yang mungkin timbul.

REFERENSI

- Djaali., (2020), *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. PT. Bumi Aksara.
- Jupri, A., (2017), Implementasi Prinsip Pembelajaran Matematika Realistik. Raden Intan eJournal.
- Lies, S., 2011., “Peranan dan Dampak Teknologi Informasi dalam Dunia Pendidikan di Indonesia”. Jurnal WIDYATAMA Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Vol. 20, No.2: 175-185.
- Munir., 2008, *Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Putrawangsa, S., & Hasanah, N., (2018), Peran Teknologi dalam Pembelajaran Matematika. Gunung Djati Conference Series.
- Samo, D. D., et al., (2023), Model Pembelajaran E-Learning berbasis Moodle. Jurnal Riset Pendidikan Matematika.